

Potwierdzenie występowania wielbłądki *Puncha ratzeburgi* (BRAUER, 1876) w Sudetach

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3726752>

ROLAND DOBOSZ¹

¹ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: dobosz@muzeum.bytom.pl

² Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: adam.malkiewicz@uwr.edu.pl

ABSTRACT. Confirmation of the occurrence of the snake-flies *Puncha ratzeburgi* (BRAUER, 1876) in the Sudetes.

Puncha ratzeburgi (BRAUER, 1876) was again confirmed in the Sudetes, in Wojcieszów after 100 years. The old records, published in 1989, were again analyzed and the exact harvesting locations of two females from Duszniki Zdrój and Srebrna Góra, were identified.

KEY WORDS: biodiversity, snakeflies, Poland.

WSTĘP

Wielbłądki (Raphidioptera) to jeden z najmniejszych rzędów owadów, liczący łącznie około 230 gatunków, z których prawie dwieście należy do rodziny Raphidiidae, a jedynie 31 do rodziny Inocelliidae (ASPÖCK *et al.* 2012). W Polsce stwierdzono dotychczas 10 gatunków, z czego 9 należy do Raphidiidae, a jeden do Inocelliidae. Pięć spośród nich to gatunki skrajnie rzadkie w naszym kraju. Do tej grupy zaliczyć należy również gatunek *Puncha ratzeburgi* (BRAUER, 1876), który w Polsce, znany był dotychczas jedynie z dwóch okazów odłowionych ponad wiek temu przez Eberharda Dreschera, pierwszego kustosa Działu Przyrody niemieckiego muzeum Oberschlesische Landesmuseum in Beuthen.

MATERIAŁY I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Po ponad 100 latach gatunek ten został ponownie stwierdzony w Sudetach Zachodnich (wg podziału przyjętego w katalogu Fauny Polski):

Wojcieszów [WS64], 1♂, 20 VII 2019, leg. Adam Malkiewicz [okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu] (Fig. 1). Okaz zebrany został w ciepłą noc, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca odłowu owadów na światło UV, podczas połowów nocnych prowadzonych w świetle latarek i czołówek. Stanowisko to znajduje się w starym nieużytkowanym kamieniołomie, w którym regeneracyjny młody drzewostan głównie tworzą: brzoza, osika, klony, wierzby oraz modrzew i świerk.

Po raz pierwszy gatunek ten z Polski został wykazany w publikacji dotyczącej owadów siatkoskrzydłych w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (DOBOSZ 1989). W pracy tej wymienione są dwa okazy, jeden z Dusznik Zdroju, a drugi

z lokalizacji nieznanej, której nie udało się odczytać. W publikacji tej nie podana została również płeć obu okazów – są to samice. Ponowna analiza metryk pozwoliła na dokładne zidentyfikowanie stanowisk. Okaz z Dusznik Zdroju pozyskano koło Mooshütte (była to chata lub rodzaj schroniska na porośniętym lasem wzgórzu naprzeciwko Domu Zdrojowego w Dusznikach [WR98]) (Fig. 2). Samica, której lokalizacji nie zidentyfikowano pierwotnie, w publikacji z 1989 roku, pochodzi ze Srebrnej Góry (Silberberg), a dokładnie została pozyskana w Mannsgrund (obecnie Dolina Chłopiny na północ od Srebrnej Góry w Górach Sowich [XS10]) (Fig. 3).

Ryc 1. *Puncta ratzeburgi*, samiec z Wojcieszowa. Skala = 1 cm (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Puncta ratzeburgi*, male, from Wojcieszów. Scale bar = 1 cm (photo A. Larysz).

Nowe stanowisko znajduje się około 70 km na północny-zachód od lokalizacji w rejonie Srebrnej Góry w Górach Sowich i ponad 80 km od miejsca zebrania drugiego okazu w Dusznikach Zdroju. Potwierdzenie występowania tego gatunku w Sudetach wskazuje na to, iż populacja *P. ratzeburgi* utrzymuje się w Polsce od dłuższego już czasu lecz jej liczebność jest niska. Stosunkowo blisko siebie leżące stanowiska wskazują na to, iż jest to gatunek występujący lokalnie, tylko w Sudetach Zachodnich. Zintensyfikowanie badań w tym rejonie może pomóc w udokumentowaniu rzeczywistej frekwencji i zasięgu tej interesującej wielbłądki. Według powszechnie przyjmowanej regionalizacji geograficznej stanowiska te należą do Sudetów Środkowych (KONDRACKI 2002). Ponieważ sudeckie stanowiska znajdują się na północnej granicy zasięgu występowania tego gatunku tym bardziej zasadne jest kontynuowanie badań wielbłądek południowo-zachodniej Polski.

Ryc 2. Etykieta lokalizacyjna: *Puncta ratzeburgi*, samica, 7.[19]05, Duszniki Zdrój, schronisko na wzgórzu naprzeciw Domu Zdrojowego, E. Drescher (fot. A. Larysz).

Fig. 2. Location label: *Puncta ratzeburgi*, female, 7.[19]05, Duszniki Zdrój, hostel on the hill opposite the Spa House, E. Drescher (photo A. Larysz).

Gatunek ten znany jest z Europy, został stwierdzony w Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, we Francji, Niemczech, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech oraz Polsce (ASPÖCK *et al.* 1991, ASPÖCK *et al.* 2001, SZIRÁKI 2014). W monografii światowych wielbłądek z 1991 roku dane z Polski nie zostały uwzględnione, ponieważ w chwili ich publikowania zakończony był już etap kompletowania danych faunistycznych, jakkolwiek autorzy zwracali uwagę na prawdopodobieństwo odnalezienia tego gatunku zarówno w Polsce jak i dalej na wschód (ASPÖCK *et al.* 1991). Larwy *P. ratzeburgi* preferują drzewa iglaste, jak *Pinus*, *Picea*, *Larix* czy *Abies*, choć podawane są również z drzew liściastych. Gatunek ten występuje od nizin aż po strefę granicy lasu. Postacie dorosłe spotykane są zasadniczo w okresie od maja do lipca (ASPÖCK *et al.* 1991).

Ryc 3. Etykieta lokalizacyjna: *Puncha ratzeburgi*, samica, 17.07.[19]19, Srebna Góra, Dolina Chłopy, E. Drescher (fot. A. Larysz).

Fig. 3. Location label: *Puncha ratzeburgi*, female, 17.07.[19]19, Srebna Góra, Dolina Chłopy, E. Drescher (photo A. Larysz).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Przemysławowi Nadolskiemu za pomoc w identyfikacji nazw historycznych stanowisk *Puncha ratzeburgi* w Polsce, Panu Mariuszowi Mleczakowi za pomoc i wsparcie podczas odłowów oraz Panu Adamowi Laryszowi za wykonanie zdjęć do niniejszej publikacji.

PIŚMIENNICTWO

- ASPÖCK H., ASPÖCK U., RAUSCH H. 1991. Die Raphidiopteren der Erde. Eine monographische Darstellung der Systematik, Taxonomie, Biologie, Ökologie und Chorologie der rezenten Raphidiopteren der Erde. Mit einer zusammenfassenden Übersicht der fossilen Raphidiopteren (Insecta: Neuropteroidea). Krefeld (Goecke & Evers), Vol. I 1–730, Vol. II 1–550.
- ASPÖCK H., HÖLZEL H., ASPÖCK U. 2001. Kommentierter Katalog der Neuroptera (Insecta: Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis. *Denisia* 2: 1–606.
- ASPÖCK H., LIU X.-Y., ASPÖCK U. 2012. The family of Inocelliidae (Neuroptera: Raphidioptera). a review of present knowledge. *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie* 18: 565–573.
- DOBOSZ R. 1989. Siatkoskrzydło (Neuropteroidea) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 12: 75–90.
- DOBOSZ R. 1991. Snake-flies (Raphidioptera, Neuropteroidea) of Poland – a faunistic review. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 2: 191–208.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–444.
- SZIRÁKI G. 2014. Data to the Raphidioptera fauna of the Balkan Peninsula and Crete. *Folia Historico-naturalia musei Matraensis* 38: 87–90.

Accepted: 17 February 2020; published: 25 March 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>